

ВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛИНА НА НАКОПЛЕНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА В ДВУХЛЕТНИХ СЕЯНЦАХ КОНСКОГО КАШТАНА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

¹Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич, ²Юлдашев Акмал Темирович

¹Доцент, доктор философии (PhD) Ташкентского государственного аграрного университета, ²Старший преподаватель Ташкентского государственного транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005171>

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию влияния гиббереллина на накопление сухого вещества в двухлетних сеянцах конского каштана, используемых для озеленения городских улиц и автомобильных дорог. В ходе эксперимента были изучены морфологические характеристики растений, а также их рост в зависимости от концентрации гиббереллина. Результаты показали, что применение гиббереллина способствовало значительному увеличению высоты сеянцев и диаметра корневой шейки по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, отмечено, что с увеличением нормы применения гиббереллина наблюдается рост фитомассы: 5,6 г, 12,6 г и 39,7 г. Эти данные свидетельствуют о положительном воздействии препарата на процессы роста, что позволяет улучшить развитие ключевых органов растений, таких как листья, стебли и корни. Исследование подчеркивает важность использования гиббереллина как эффективного средства для стимулирования роста и развития растений в условиях озеленения, что может способствовать улучшению городской экологии.

Ключевые слова. гиббереллин, конский каштан, семена, сухое вещество, морфологические характеристики, озеленение, автомобильные дороги, фитомасса, сеянцы, увеличенная концентрация, развитие, корневая система, общее вещество, эффективность, городская экология, ландшафтный дизайн.

Введение

Питомниководство играет ключевую роль в обеспечении потребностей городов в зеленых насаждениях, которые не только улучшают эстетический облик, но и способствуют улучшению экологической ситуации. В последние годы наблюдается рост интереса к декоративным деревьям, особенно к саженцам конского каштана (*Aesculus hippocastanum*) и японской софоры. Эти виды деревьев становятся важными элементами озеленения городских улиц и благоустройства территорий вдоль автодорог.

В условиях Узбекистана, где растет потребность в качественных зеленых насаждениях, существует необходимость в увеличении доли стандартных сеянцев и сокращении сроков их производства. Масштабные исследования, направленные на изучение роста, развития и сохранности сеянцев, подчеркивают значимость этих видов для создания комфортной городской среды. В период с 2008 по 2012 годы было поставлено амбициозное задание по подготовке 8,1 миллиона сеянцев японской софоры и 1,2 миллиона сеянцев конского каштана.

Данные Государственного комитета лесного хозяйства показывают, что в 2017 году было высажено более 110 тысяч сеянцев конского каштана и свыше 170 тысяч сеянцев

японской софоры. Это свидетельствует о растущем интересе к данным видам деревьев и их активном использовании для озеленения.

Актуальность дальнейших исследований в этой области заключается в разработке научно обоснованной системы агрономических мероприятий, направленных на качественное и экономически эффективное производство семян, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества зеленых зон и созданию устойчивой экосистемы в городах Узбекистана.

Полученные результаты и их анализ. В ходе исследований было выявлено, что в вариантах, где применялся гиббереллин в высокой концентрации, наблюдалось значительное увеличение высоты семян и диаметра корневой шейки по сравнению с другими вариантами. Применение гиббереллина способствовало активному росту растений, что позволило зафиксировать заметные изменения в их морфологических характеристиках. В частности, семена, обработанные гиббереллином, демонстрировали более выраженный рост как в высоту, так и в толщину, что указывает на положительное воздействие препарата на процессы роста.

Кроме того, в рамках исследования особое внимание было уделено влиянию гиббереллина на накопление сухого вещества и развитие корневой системы у двухлетних семян конского каштана. Результаты эксперимента показали, что по мере увеличения нормы применения гиббереллина фитомасса семян возрастала соответственно: 5,6 г, 12,6 г и 39,7 г по сравнению с контрольной группой, которая не подвергалась обработке препаратом.

Таблица 1

Влияние гиббереллина на накопление сухого вещества у двухлетних семян конского каштана

Варианты опыта	Сухая масса одного саженца, г					Длина корневой системы		Количество листьев, шт
	листа	ствол	корень	общий		см	%	
				Г	%			
Контроль (вода)	7,7	28,8	49,6	86,1	100	45,0	100	14
25 мг/л	8,2	31,2	52,3	91,7	106,5	48,0	106,6	17
50 мг/л	9,8	33,5	55,5	98,8	114,7	49,0	108,8	18
75 мг/л	11,5	43,8	70,5	125,8	146,1	46,0	102,2	21

Эти данные свидетельствуют о том, что гиббереллин не только стимулировал общий рост растений, но и способствовал развитию всех ключевых органов растения: листьев, стебля, ствола и корневой системы. Таким образом, использование гиббереллина оказало значительное положительное влияние на ростовую активность и структурное развитие растений, что делает его эффективным средством для стимулирования роста в условиях озеленения и ландшафтного дизайна. (См. таблицу 1. для более детальных данных).

Закключение. В ходе проведенных исследований было установлено, что применение гиббереллина высокой концентрации оказывает значительное положительное влияние на рост и развитие двухлетних семян обычного конского каштана (*Aesculus hippocastanum*). Семена, обработанные данным препаратом, демонстрировали заметное

увеличение высоты, диаметра корневой шейки и накопления сухого вещества по сравнению с контрольной группой.

Полученные результаты подтвердили, что гиббереллин активизирует общий рост растений и способствует развитию всех ключевых органов, включая листья, стебли, стволы и корневую систему. Это подчеркивает его эффективность как средства для улучшения качества семян и оптимизации процессов в питомниководстве. В итоге, использование гиббереллина может значительно повысить производительность и улучшить качество зеленых насаждений, что является важным фактором в области агрономии и ландшафтного дизайна

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

1. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Majidov Abdulaziz Norqobilovich. "Vegetative propagation of black mulberry (*Morus, nigra* L) recommended for landscaping roads and city streets." *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences* 12 (2023): 37-40.
2. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, Xaitov Farhod Djuraevich, and Ubaydullayev Abbosjon Azimjon Ogli. "TOSHKENT SHAHAR MIRZO ULUG'BEK TUMANIIDAGI DAHALARNI KO'KALAMZORLASHTIRISHDA DARAXTLARNING SANITAR GIGIENIK VA XUSUSIYATLARI." *Conferencea* (2023): 149-153.
3. Ubaidullaev, F. B., A. N. Majidov, and S. K. Khudaybergenov. "AGROTECHNICS OF CULTIVATION AND USE OF MULBERRY SEEDLINGS FOR PICTURESQUE LANDSCAPING OF HIGHWAYS." *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E)*: 363-370.
4. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, Majidov Abdulaziz Norqobilovich, and Khudaybergenov Sardor Kamaraddinovich. "Agrotechnics of cultivation and use of mulberry seedlings for picturesque landscaping of highways." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.1 (2023): 363-370.
5. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Ubaydullayev Abbosjon OGLI. "SANITARY-HYGIENIC PECULIARITIES OF GREENING OF STREETS AND AUTOMOBILE STATIONS AND NATIONAL POINTS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 53-58.
6. Убайдуллаев, Ф. Б. "Влияние стимуляторов на рост семян конского каштана." *Актуальные проблемы современной науки* 3 (2018): 115-119.
7. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, et al. "LANDSCAPE COMPOSITIONS BASED ON EVERGREEN SHRUBS IN THE LANDSCAPING OF CITY STREETS." *American Journal of Research in Humanities and Social Sciences* 10 (2023): 40-43.
8. Убайдуллаев, Фарход Бахтияруллаевич, and Фарход Джураевич Хайтов. "TYPES OF ORNAMENTAL PLANTS RECOMMENDED FOR BALANCE AND LANDSCAPING OF PARKING AREAS ON HIGHWAYS AND WALKS IN CITY STREETS FOR TASHKENT OASIS." *Science and Innovation* 1.4 (2022): 95-100.
9. Khatamovich, Yuldashov Yakubjon, Ubaydullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich, and Khatamov Bakhrumjon Yakubjanovich. "FEATURES OF PRODUCTIVITY, RIPENING AND GERMINATION OF JUNIPER SEEDS." *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 10 (2023): 85-92.

10. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, Ubaydullayev Abbosjon Azimjon Ogli, and Aripov Xojiakmal Xojiakbarovich. "CHARACTERISTICS OF DECORATIVE AND POISONOUS GAS RESISTANT TREES FOR THE STREETS OF TASHKENT." *Open Access Repository* 4.02 (2023): 85-94.
11. Убайдуллаев, Фарход Бахтияруллаевич, et al. "АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ ВА ШАҲАР КЎЧАЛАРИДАГИ САЙИЛГОҲ ХУДУДИНИНГ ТОШКЕНТ ВОҲАСИ УЧУН БАЛАНСИ ВА ЯШИЛ ЭКИНЗОРЛАРИГА ТАВСИЯ ЭТИЛАЁТГАН МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИК ТУРЛАРИ." *UIF-2022* 8: 95-100.
12. Ubaydullaev, Farxod, et al. "Irrigation regime Influence on the growth and seedlings development of common fake chestnut (*Aesculus hippocastanum* L.) and Japanese safflower (*Sophora japonica* L.) in the highways landscaping." *E3S Web of Conferences*. Vol. 264. EDP Sciences, 2021.
13. Ubaydullayev, F., and Sh Gaffarov. "Selection of prosperous varieties of rosehips (*rosa* L.) And their seed productivity in Tashkent oasis, Uzbekistan." *E3S Web of Conferences*. Vol. 258. EDP Sciences, 2021.
14. Ubaydullaev, Farxod, Bakhranjon Khatamov, and Abdulaziz Majidov. "AVTOMOBIL YO‘LLARINI KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA TUT (*MORUS, NIGRA* L) KO‘CHATLARINI PARVARISHLASHDA MINERAL O‘GITLARNI QO‘LLASH VA SUG‘ORISH ME‘YORLARI." *Евразийский журнал академических исследований* 3.4 (2023): 75-81.
15. Baxtiyarullaevich, Ubaydullaev Farxod. "CHINORBARGLI ZARANG (*Acer platanoides* L.) va SEMENOV ZARANGI (*Acer semenovii* Rgl. Et Herd.) TURLARINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI, MANZARAVIYLIGI VA KO‘CHATLARINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI." *Science Promotion* 1.1 (2023): 36-39.
16. Baxtiyarullaevich, Ubaydullaev Farxod, and Rafiqov Rustamjon Azamjon-o'g'li. "Toshkent shahri Uchtepa tumani mahalliy ahamiyatdagi “Farxod” ko‘chasida harakat xavfsizligini oshirish." *Science Promotion* 1.1 (2023): 28-31.
17. Baxtiyarullaevich, Ubaydullaev Farxod, and Abduraximov Muhammadali Muhammadibroxim o‘g‘li. "Pensilvaniya shumtoli (*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.) tur va shakllarining bioekologik xususiyatlari, manzaraviyligi va ko‘chatlarini yetishtirish." *Science Promotion* 1.1 (2023): 32-35.
18. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullayev Farkhod, and Gulamkhodjaeva Shakhnoza Fakhritdinovna. "EFFECT OF IRRIGATION ON GROWING TWO-YEAR-OLD MULBERRY SEEDLINGS USED IN HIGHWAY LANDSCAPING." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development* 25 (2024): 33-38.
19. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullayev Farkhod, and Khomidova Nargiza Isaqulovna. "THE STANDARD OF DIFFERENT WATERING REGIMES OF MULBERRY SEEDLINGS EFFECT ON SEEDLING EMERGENCE." *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 25 (2024): 220-225.
20. Baxtiyarullaevich, Ubaydullaev Farxod, and Rafiqov Rustamjon Azamjon-o'g'li. "Toshkent shahridagi M39 yo‘lidan M39b" Toshkent xalqa yo‘li" shahobcha avtomobil yo‘lining 12-22 km bo‘lagini ko‘kalamzorlashtirishda bir yillik va ko‘p yillik gullardan klumbalar barpo etish." *Science Promotion* 1.1 (2023): 40-44.
21. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, Khomidov Jalaldin Oktamkhoja ogli, and Abdurakhimov Muhammadali Muhammadibrokhim ogli. "BIO-ECOLOGICAL

- CHARACTERISTICS, ORNAMENTAL FEATURES AND TECHNOLOGY OF GROWING SEEDLINGS OF MAPLE (ACER PLATANOIDES L.), MAPLE (ACER SEMENOVII RGL. ET HERD.) AND PENNSYLVANIA ASH (FRAXINUS PENNSYLVANICA MARSH)." *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 15 (2023): 173-186.
22. Kuchkarovich, Kasimkhodjaev Bokhodir, Ubaydullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich, and Nishonov Umid Toir ogli. "THE USE OF GABIONS IN THE LANDSCAPE DESIGN OF HIGHWAYS AND CITY STREETS." *American Journal of Technology and Applied Sciences* 11 (2023): 11-17.
23. Isan ogli, Alisher Kholikov, Kasimkhodjaev Bokhodir Kuchkarovich, and Ubaydullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich. "DETERMINING THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE QUANTITY, SPEED AND COMPOSITION OF VEHICLES AND HIGHWAYS IN THE CITY AND THE DISTRIBUTION OF TRANSPORT." *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 10 (2023): 167-174.
24. Убайдуллаев, Фарход Бахтияруллаевич, et al. "АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ ВА ШАҲАР КЎЧАЛАРИДАГИ САЙИЛГОҲ ХУДУДИНИНГ ТОШКЕНТ ВОҲАСИ УЧУН БАЛАНСИ ВА ЯШИЛ ЭКИНЗОРЛАРИГА ТАВСИЯ ЭТИЛАЁТГАН МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИК ТУРЛАРИ." *UIF-2022* 8: 95-100.
25. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Majidov Abdulaziz Norqobilovich. "Vegetative propagation of black mulberry (*Morus, nigra* L) recommended for landscaping roads and city streets." *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences* 12 (2023): 37-40.
26. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullayev Farkhod. "EFFECT OF IRRIGATION ON ONE-YEAR GROWTH OF MULBERRY SEEDLINGS USED IN HIGHWAY LANDSCAPING." *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 25 (2024): 214-219.
27. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, and Aripov Xojiakmal Xojiakbarovich. "STUDY OF THE STRUCTURAL COMPOSITION OF GABIONS IN LANDSCAPE DECORATION OF AUTOMOBILE ROADS AND CITY STREETS." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development* 25 (2024): 70-80.